

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA YETISHTIRILGAN QOVOQ MEVALARINING ORGANOLEPTIK XUSUSIYATLARI

¹Umidov Shavkat Ergashevich, ²Genjebaev Marat Sovetovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

²Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14035119>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida yetishtirilgan qovoq mevalarini sifatli saqlash muddatlarini aniqlash, organoleptic xususiyatlari bo‘yicha izlanishlar olib borilgan. Olingan natijalar bo‘yicha xulosalar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: qovoq, harorat, havoning nisbiy namligi, organoleptic baholash, quruq modda, kraxmal, sovitish.

Аннотация. В данной статье проведены качественные сроки хранения плодов тыквы, выращенных в условиях Республики Каракалпакстан, исследования органолептических свойств. Представлены выводы по полученным результатам.

Ключевые слова: тыква, температура, относительная влажность воздуха, органолептическая оценка, сухое вещество, крахмал, охлаждение.

Abstract. In this article, the quality storage period of pumpkin fruits grown in the conditions of the Republic of Karakalpakstan, researches on organoleptic properties were conducted. Conclusions on the obtained results are presented.

Keywords: pumpkin, temperature, relative humidity, organoleptic evaluation, dry matter, starch, cooling.

Iste‘molchi sabzavot va poliz mahsulotlarini tanlashda birinchi navbatda tashqi ko‘rinishi, mazasi va hidiga asosiy e‘tiborini qaratadi. O‘z-o‘zidan meva-sabzavotlarni sifatiga baho berishda organoleptik baho berish asosiy usulga aylanadi.

Tadqiqot uchun ajratib olingan qovoq mevalariga baho berishda tovarshunoslikda keng ishlatiladigan qovoqning har bir ko‘rsatkichiga xolis baho berish imkoniyatini beruvchi vazn nisbatini qo‘llab, balli baho berish usulini tanladik. Oldinga qo‘yilgan masalani hal etishda meva-sabzavot mahsulotlarini aniq va o‘ziga xos xususiyatlariga qarab sifatini aniqlashda qo‘llaniladigan ko‘rsatkichlardan foydalandik.

Asos qilib olinuvchi sifat ko‘rsatkichlariga quyidagilar kiradi: tashqi ko‘rinishi, o‘lchami (ruxsat etilgan chetlashishlar bilan), ta‘mi va hidi[95].

Tajriba olib borilayotgan qovoq navlari quyidagi ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholandi: shakli, rangi va butunligi. Qovoqning o‘lchami uning nav xususiyatlarida ko‘rsatilgan, shuningdek standartlarda ko‘rsatib o‘tilgan o‘lchamlarga asosan belgilandi. Shuningdek, konsistensiyasi, mazasi va xushbo‘yligi muhim sifat ko‘rsatkichlari sifatida o‘rganildi.

Meva va sabzavotlarning ma‘lum turlari uchun ayrim o‘ziga xos ko‘rsatkichlari hisobga olinadi: qovoq mevasida pishish darajasi va urug‘ holatini aniqlashda muhim bo‘lgan ichki tuzilishi hisobga olinadi.

Qovoqning turlari bo‘yicha sifatni aniqlash uchun sifatning 5 ta darajasini ifodalovchi 100 ballik shkalani ishlab chiqdik.

Tadqiqot olib borilayotgan navlar bo‘yicha baholash uchun 5-7 kishidan iborat ekspert komissiya shakllantirildi va tashkil etildi. Har bir ekspertning har bir ko‘rsatkichlar bo‘yicha bergan baholarining o‘rtacha qiymati hisoblandi. Ushbu olingan ma‘lumotlar har bir nav bo‘yicha sifat darajasi (S_d)ni foizlardagi ifodasini quyidagi formula yordamida hisoblash imkoniyatini berdi.

$$S_d = (\sum \text{tadqiqot olib borilayotgan namuna ballari} / \sum \text{maksimal ball}) \times 100$$

3.7-jadvalda qovoq mevalarini sifat darajasini baholash shkalasi keltirilgan.

Muhimlik koeffitsientlarini aniqlashda Ye.P. Shirokov va V.I.Polegaevlar (2000) tomonidan meva-sabzavotlar sifatini baholash bo‘yicha ishlab chiqilgan metodikadan foydalandik. Tadqiqotlar natijasida qovoqning har xil tur navlarining organoleptik xususiyatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Qovoq mevasining sifat darajasini baholash shkalasi

Umumiy baho, ball	Sifat darajasi, %	Namuna sifati bahosi
90-100	90-100	A‘lo
80-89	80-89	Yaxshi
70-79	70-79	Qoniqarli
<69	<69	Qoniqarsiz

Tavsiflashda ekspertlar bahosini jamlashda har bir ko‘rsatkich bo‘yicha standart og‘ish (S)ni aniqladik. 5 ballik shkalada ekspertlarni standart og‘ishishi $\pm 0,5$ balldan oshmadi. Tadqiqot olib borilayotgan navlar ichida Ispanskaya 73 va Michurinskaya sladkaya 13 va Voljskaya Seraya 92 navlari mos ravishda 96,6, 96,21% va 94,43 % baholanib, a‘lo sifatga ega ekanligi ma‘lum bo‘ldi.

Organoleptik tahlil natijasida tadqiqot olib borilayotgan navlarning umumlashtirilib olindi/ (2-jadvalga qarang).

Qovoqning o‘rganilgan navlari sifatining u yoki bu darajada o‘zgaruvchanligini aniqlovchi ko‘rsatkichlarni batafsil tekshirish uchun olingan natijalar asosi kompleks ko‘rsatkich – sifat darajasiga qo‘yilib muayyan tartibga solindi, bir vaqtning o‘zida har bir navning konkret ko‘rsatkichlari foiz hisobida ko‘rsatildi. Qovoq navlari sifatini tahlil qilishning bunday metodini qo‘llab konkret nav va turning ontogenez jarayonida qaysi ko‘rsatkichlar turg‘un, qaysilari esa o‘zgarishlarga uchrashini kuzatish mumkin.

2-jadval

Tadqiqot olib borilayotgan govoq navlarining organoleptik bahosi
(2023-2024 yy)

Nav nomi	Tashqi ko‘rinishi			O‘lchamni	Etingning konsistensiyasi	Ta‘mi	Xushbo‘yliigi	Ichki tuzilishi (pishganligi)	Umumiy baho, ball
	Shakli	Rangi	butunligi						
	Muhimlik koeffitsienti								
	1,5	1,0	1,0	1,5	2,5	6,0	4,0	2,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ispanskaya 73	4,72 ±0,45	4,72 ±0,45	4,85±0,35	4,00±0,00	4,81±0,45	5,00±0,00	5,00±0,00	4,71 ±0,45	97
Michurinskaya sladkaya 13	4,71 ±0,45	4,71 ±0,45	4,86±0,35	4,00±0,00	4,71±0,45	5,00±0,00	5,00±0,00	4,71 ±0,45	96
Voliskaya seraya 92	4,43±0,49	4,43±0,49	4,86±0,35	4,00±0,00	4,86±0,35	4,86±0,35	4,86±0,35	4,71±0,45	94
Non kadi	4,57±0,49	4,71±0,45	4,43±0,49	3,00±0,00	4,57±0,49	4,57±0,49	4,71 ±0,45	4,71±0,45	90
Plov-Kadu 268	4,43±0,49	4,43±0,49	4,86±0,35	4,00±0,00	4,86±0,35	4,86±0,35	4,86±0,35	4,71±0,45	94
Kashgarskaya 1644,	4,29±0,45	4,57±0,49	4,43±0,49	3,00±0,00	4,12±0,35	4,57±0,49	4,57±0,49	4,57±0,49	87

Qovoqning mevalari ham yangi uzilgan holda iste'mol qilish uchun, ham qayta ishlash uchun keng qo'llaniladi. Yetishtirilgan mahsulotning asosiy qismi turli konservalarni sanoat miqyosida qayta ishlash uchun ishlatiladi. Yangiligicha iste'mol qilinishi kabi qayta ishlash sanoati uchun ham qovoq mevasining massasi, etining massaviy ulushi va qalinligi muhim ahamiyatga ega. Berilgan ko'rsatkichlar qovoq mevalarining texnologik xususiyatlarini ham tavsiflaydi.

Qovoqning texnologik xususiyatlari uning mevalari tuzilishi bilan belgilanadi. Qovoq mevalari – ko'p urug'li soxta meva – po'stloq, et va urug'dan iborat va plasenta va urug'li ichki bo'shliqqa ega. Uning ustida joylashgan qobiqli parenxima mevaning etini tashkil etadi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra qovoq mevasi 17% po'stloq, 73% et va 10% urug'dan iborat ekanligi kuzatildi. Ushbu ko'rsatkich qovoqning tur va navlarida har xil nisbatda bo'lishi aniqlandi.

Shu tariqa qattiq po'stloqli qovoq mevalari qalin po'stga ega va demakki, yirik mevali qovoq navlariga nisbatan eng yuqori chiqitlar miqdoriga ega bo'ladi.

Mevasining massasi va etining qalinligi muhim texnologik xususiyatlar hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichlar, birinchi navbatda, qovoqning turi va naviga, shuningdek yetishtirish sharoitiga bog'liq. Ham yangiligicha iste'mol qilish, ham qayta ishlash uchun yirik mevali va qalin po'stloqli navlar eng katta e'tiborga ega.

Xulosa. Qovoq mevasini qayta ishlash sanoatida qo'llanilishini belgilaydigan eng muhim texnologik ko'rsatkichlari et miqdori va etdorlik darajasi hisoblanadi. O'rganilgan tajribalar natijasida sharbatbop navlar deb yirikmevali qovoq madaniy turiga mansub navlardan Ispankaya 73 (Et miqdori – 77,18%, etlilik darajasi – 0,73), Voljskaya seraya 92 (Et miqdori – 77,26%, etlilik darajasi – 0,72) va muskat qovoq madaniy turiga mansub Palov kadu 268 (Et miqdori – 78,45%, etlilik darajasi – 0,73) navlari qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umidov Sh.E. Sharbatbop qovoq navlarini tanlash va ulardan sharbat olish texnologiyasi. // Agrokimyo himoya va o'simliklar karantini jurnali. – Toshkent, 2019. – № 3. – B.57-58 (06.00.00; № 11).
2. Umidov Sh.E.. Agrobiological and Technological Peculiarities of Juicy Pumpkin Varieties. // International Journal of science and research (IJSR). – India, 2019, – Volume 8, – Issue 11, – P.1227-1231 (№12-Index Copernicus ICV=79.57; №23-SJIF, IF=7.426; №40-Research gate, IF=0,28).
3. Umidov Sh.E. Normatov T.B. Sharbatbop qovoq navlarining xususiyatlari. // Agro Hidro NEWS jurnali. – Toshkent, 2019. – № 10. – B.24-25.
4. Umidov Sh.E., Bo'riev X.Ch. Sharbatbop qovoq navlarini saqlash va ulardan sharbat olish bo'yicha tavsianoma. – Toshkent, ToshDAU tahririyat-nashriyot bo'limi, 2019. – 16 b.